

Ontologije ali semantične mreže kot obogatitev terminologije

Jasna Belc

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
Sektor za prevajanje; Gregorčičeva 20, Ljubljana
Jasna.Belc@gov.si

Povzetek

Članek govori o zamisli projekta uvedbe in oblikovanja slovenskih (strokovnih: pravnih) ontologij ali semantičnih mrež kot vira, obogatitve ali nadgradnje terminološke zbirke pravnih izrazov. Sestavljanje ontologij nasploh je v zadnjem času zelo razširjena disciplina v evropskih in svetovnih projektih računalniškega jezikoslovja. Prikaz T. Vealeja (14) je obraten proces bogatenja ontologij, tj. taksonomsko urejenih sistemov besednih/konceptualnih kategorij, predvsem iz slovarskih in enciklopedičnih virov (npr. wikipedia). Slovenščina nima na voljo dovolj slovarskih, enciklopedičnih, tezaverskih virov v elektronski obliki s prostim dostopom, če jo primerjamo z angleščino in nekaterimi evropskimi in drugimi svetovnimi jeziki. Naš projekt želi sestaviti osnovno zbirko pravnih ontologij (osnovnih pravnih konceptov) v smislu ontološke vede, glede na razmerja, v kakršnih ti pojmi dejansko obstajajo v slovenskem pravnem jeziku. Opira se zlasti na obstoječe (večjezične) elektronske in delno na tiskane vire pravnih in drugih ontologij evropskega prava (npr. JurWordNet, Legal Taxonomy Syllabus ipd.), kakor tudi na programe za gradnjo le-teh ter ustrezne že obstoječe besedilne vire (Eur-lex, slovenska zakonodaja, SVEZ-IJS Acquis Corpus, Evrokorus ipd.).

Ključni izrazi: ontologije, semantične mreže, leksikalne taksonomske zbirke, terminologija, korpusi področnih besedil (pravni strokovni jezik), računalniško podprto sestavljanje.

Abstract

The Article discusses the start of a project to set up and develop Slovene ontologies or semantic webs (in the field of law) in order to source terms for and enrich and upgrade legal terminological databases. Recently, ontology building has been a very popular discipline in computational linguistics projects Europe- and world-wide. The aim of the present project takes the opposite approach to T. Veale's (14), in which it is primarily lexical and encyclopaedic sources (such as Wikipedia) that constitute a major source in the process of building up ontologies or taxonomically ordered systems of lexical/conceptual categories. Compared with English or major European or world languages, Slovene has few large dictionaries, encyclopaedias, thesauruses, etc., accessible in electronic form online. In the first phase, our project is aimed at creating a basic ontological database (of fundamental legal concepts) in the scientific sense, with reference to the actual relationships between the concepts (terms) in Slovene legal language. The project is supported by existing (multilingual) electronic or printed legal sources and other European law ontologies (e.g. JurWordNet, LOIS WordNet, Legal Taxonomy Syllabus, etc.), as well as existing programs for building ontologies (Protégé etc.) and semantic webs and relevant existing text sources (Eur-Lex, Slovenian legislation, SVEZ-IJS Acquis Corpus, Evrokorus, etc.)

Keywords: ontologies, semantic web(s), lexical taxonomic databases of type WordNet, terminological databases, corpora of domain-specific texts (legal language), computer-assisted database (ontology) building.

1. Uvod

1.1. Leksikalne ontologije

Leksikalne ontologije ali semantične mreže so sistemi kategorij med besednimi in pojmovnimi sistemi (med urejenimi glosarskimi, slovarskimi, tezaverskimi, enciklopedičnimi in terminološkimi zbirkami), ki obe vrsti sistemov povezujejo¹ in se naslanjajo predvsem na taksonomsko organizirano zgradbo pojmov nekega področja.

Zasnova ontologij ali semantičnih mrež na konkretnem strokovnem področju (npr. pravo, medicina, računalništvo, genetika itd.) zajema znanje stroke in semantična razmerja (vodoravna: sinonimija, antonimija in navpična: hiperonimija, hiponimija) med pojmi, predstavljenimi z besedami preučevanega jezika².

Predlagani projekt (o)boogatitve terminoloških virov (nasprotni proces kot pri T. Vealeju³) z ontologijami zajema podatke iz znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih besedil (najbolje v obliki (označenih)

korpusov; na področju prava npr. neoznačeni: Eur-lex, slovenska zakonodaja, besedila iz strokovnih revij, dvo- in večjezični korpusi: SVEZ-IJS Acquis Corpus – označeni, Evrokorus ipd.), ki omogočajo 'ročno' ali 'računalniško obdelavo' (s pripomočki za rudarjenje podatkov, sestavljanje semantičnih oz. ontoloških mrež in njihovo ponazoritev). Oblikovanje slovenskih (pravnih) ontologij oz. semantične mreže se tako opira na že izoblikovane ontologije oz. sematične in besedne mreže (JurWordNet, Semantic Web, SloWNet, EuroWordNets, ProtégéOntoLT, Polaris, Legal Taxonomy Syllabus, NeON idr.), dosegljive v elektronski obliki, ali tudi na slovarske in enciklopedične vire v tiskani obliki.

Vizualizacija pojmov in razmerij med njimi je odvisna od predstavitvenega in oblikovnega programa ter od množice podprogramov, ki pomagajo pri iskanju pojmov, ki nastopajo v sobesedilu v značilnih relacijskih razmerjih, ki jih predhodno definiramo za vsako strokovno področje posebej (največkrat ob sodelovanju jezikoslovca in strokovnjaka). Pri sestavljanju ontologij je mogoče izhajati tudi iz strokovnih (znanstvenih ali drugih) besedil in izločati strokovne pojme z računalniškimi prijemi⁴ ter jih nato umeščati med ontološke gradnike z vnaprej predvidenimi ali pa tudi računalniško posnetimi (računalniško učenje ali modeliranje) razmerji med pojmi

1 Veale, T. (2007), Enriched Lexical Ontologies, sklop predavanj na ESSLLI 2007, Dublin.

2 Kunze C., Lemnitzer L. (2005), Computational Semantics, sklop predavanj na ESSLLI 2005, Edinburg.

3 Veale, T., ibid.

4 Cimiano P., 2006.

in v njihovem opisu. Sestavljanje ontologij ali semantičnih mrež lahko poteka 'ročno', lahko pa tudi delno ali popolnoma 'računalniško podprto'. Pri tem so nam v pomoč nekateri že obstoječi prosto dostopni programi na internetu. Dober premislek o množici izbranih kategorij utegne sestavljavcu ontologije prihraniti čas ob nujnem ročnem popravljanju, če se izkaže, da je treba dodati ali izbrisati nekatere med njimi. Vendar je ob naslonitvi na že obstoječe ontološko premišljene leksikalne in pojmovne zbirke nekaj teh skrbi že skorajda odveč.

Uporabnost in namen sestavljanja ontologij je poleg bogatitve terminoloških ali kakih drugih slovarskih zbirk nasploh, širjenje znanja o (izbrani: npr. pravni) stroki (kot enciklopedičnega ali nujnega znanja pri usvajanju strokovnih vsebin), pa tudi kot pomoč strokovnemu prevajalcu, specializiranemu za konkretno področje; gradnja zbirke znanja, ki je dana na voljo za nadaljnjo računalniško obdelavo, bodisi na ravni razčlemb drugih besedil in njihove logično-semantične obdelave (glede na vgrajene logično-semantične funkcije vzpostavljanja inferenc), bodisi kot bogatejša leksikalna in terminološka zbirka, ki omogoča vizualizacijo pojmov in njihovih razmerij ter daje tako uporabniku širši vpogled v razumevanje posameznih strokovnih pojmov.

1.2. Ontologije nasploh – kaj so ontologije?

a) Ontologija v filozofiji:

Je znanost o značilnostih stvari, njihovem obstoju oziroma realnosti nasploh, kakor tudi o temeljnih kategorijah bitnosti (stvari) in njihovih medsebojnih razmerjih⁵. Tradicionalno velja ontologija za vejo filozofije in je bila dolgo znana pod imenom metafizika, ukvarja se z vprašanji t. i. entitet, ki obstajajo ali veljajo za obstoječe; kako se te entitete združujejo v večje razrede; kako so znotraj njih razdeljene hierarhično v smislu podobnosti in razlik.

Za ta članek zgodovinska filozofska razglabljanja niso toliko pomembna, je pa že pri definicijah v pravu (bolje: konkretni zakonodaji) zaznati, da se tudi pravo, ko mora konkretno opredeliti pojme in stvari kot npr. premoženje ali nepremičnine, ki so lahko definirane kot lastnina/posest posameznika (gl. Stvarnopravni zakonik, SPZ, členi: 16., 17. in 21.), kjer se pri mereoloških kategorijah, kot so 'je del (nečesa)', 'spada k' (pri opredelitvah pojmov, kot so 'sestavina', 'pritiklina', 'zbirna stvar' ...), zateka k modifikacijam ali postavljanju omejitev človekovega razmišljanja in uvaja pogoj 'po splošnem pojmovanju' (ubesedeno dob. 'kar po splošnem pojmovanju šteje (za)'), sklicujoč se na človeka nasploh, ki ima ob splošni razgledanosti o stvareh tudi izkušnjo, kakšna je narava teh stvari v njihovem običajnem stanju. Pri preučevanju pravnih terminov se pokaže ravno ta prehod od najbolj splošnih terminov h konkretnjšim. Splošnejši termini tako prevladujejo v splošnejših pravnih aktih (ustavi ali okvirnih aktih za določeno pravno področje), medtem ko so podrobnejši termini, povezani s splošnejšimi, najpogosteje uporabljenimi v izvedbenih aktih (uredbah, odločbah, sklepih itd.). Z razvojem znanosti in tehnologij se spreminja tudi vedenje o stvareh... Tako je v omenjenem SPZ kot predmet posesti navedena tudi *energija* (v opredelitvi temeljnih pojmov –

'stvar', 15.(2) člen: 'Za stvar se štejejo tudi različne oblike energije in valovanja, ki jih človek lahko obvladuje'). Vendar pa se v Slovenskem pravnem leksikonu avtorji (Apovnik in dr., 1999, str. 144) obenem sprašujejo tudi, ali so sestavni del *pravnega reda* tudi splošne mnenjske predstave občanov o pravu, državi in družbi, in menijo, da je to sporno.

b) Ontologija v računalništvu in računalniškem jezikoslovju:

Izraz 'ontologija' izhaja iz filozofije in se je skozi zgodovino uporabljal na različne načine. V svojem bistvu je definicijski pomen 'ontologij' v računalništvu, logiki in ontološki vedi kot novi disciplini '(formalni) model za opisovanje sveta', ki sestoji iz množice vrst/tipov stvari, lastnosti in razmerij med vrstami stvari (tipi). V splošnem se domneva, da obstaja tesna zveza in podobnost med dejanskim svetom in lastnostmi modela v posamezni ontologiji.

Ontologija v računalništvu in logiki predstavlja formalni prikaz (predstavitev) množice pojmov znotraj nekega strokovnega področja in razmerij med temi pojmi. Uporablja se kot opis razlag in definicij lastnosti tega področja, zato je zanimiva njihova uporaba v jezikoslovnih (leksikalna semantika) in terminoloških raziskavah prav s stališča teh opredelitev (definicij) pojavov in razmerij med njimi znotraj tega strokovnega področja.

V formalni ontologiji (teoriji ontologij) je ontologija formalni eksplicitni opis pojavnosti po zgledu opisov semantičnih polj (jezikoslovnih teorij iz 60. let 20. stoletja) in logičnih opisov (razmerij med pojavi ali entitetami) iz teorije logike (prav tako iz druge polovice 20. stoletja). Oboje temelji tako na teoriji množic kot tudi na razširjeni teoriji predikatnega računa.

Tako v filozofiji kot v računalništvu je ontologija po definiciji predstavitev entitet, idej in dogodkov, skupaj z njihovimi lastnostmi in medsebojnimi razmerji – glede na izbrani sistem kategorij. Glede na zadnje se obe disciplini srečata pred vprašanjem relativnosti ontologij (glede na nek konsolidirani arbitrarno sprejeti opisni sistem), najpomembnejši avtorji na obeh področjih pa so: Kripke in Quine (filozofija) ter Sowa in Guarino (računalništvo), podobno tudi sodobni projekti s tega področja (Cyc, na področju umetne inteligence, DOLCE, projekt temeljnih ontologij). Razlika med obema je predvsem v splošni osredinjenosti obeh znanosti⁶.

c) Ontologija kot samostojna disciplina:

Po Corazzonu⁷ ponuja ontologija merila, ki razlikujejo med seboj različne vrste stvari (konkretne od abstraktnih, obstoječe od neobstoječih, realne od idealnih, neodvisne od odvisnih ...) in različne vrste povezav med njimi (razmerja ali relacije, odvisnosti in predikatna razmerja v smislu propozicij itd.). V računalniškem jezikoslovju in umetni inteligenci (sistemi znanj) se razvija zlasti logično formalizirana komponenta na eni strani in vizualizacija ontologij na drugi.

Ontologija, pojmovana kot nova disciplina, je še vedno oprta na svoj izvor v filozofiji in zlasti fenomenologiji. Formalizirana ontologija si prizadeva biti aksiomska veda in rigorozno uporabljati matematično metodo moderne simbolne logike in aksiomatskih sistemov, hkrati pa pri obravnavi svojega predmeta uporablja kot svojo

⁵ Wikipedia: geslo Ontologies (Philosophy)

⁶ en.wikipedia.org/wiki/Ontology_(computer_science)

⁷ www.formalontology.it

razpoznavno metodo tudi intuitivno preučevanje in pojmovanje temeljnih lastnosti, načinov in vidikov bivanja in entitet nasploh (Guarino, 2005 in kasneje, o temeljni ontologiji DOLCE).

Najbolj prepoznavne analitične kategorije so: stvari, stanje stvari, deli, celote (mereologija) ter razmerja med deli in celotami, zapisana v smislu odvisnostnih zakonov. Analitična opisna in formalizabilna ontologija se ne ukvarja s problemom razmerij med formalno in materialno ontologijo (konkretno ontologijo nekega področja), njen predmet je le strog logični formalni sistem za opisovanje kategorij (stvari, entitet in njihovih razmerij). Nasprotno pa opora v formalizabilnem sistemu daje podlago za računalniško podprto gradnjo ontologij kot zbirke znanj različnih strokovnih področij, pa tudi njihovo združevanje v enovitejši sistem, ki omogoča iskanje entitet, razmerij, podatkov, informacij in njihovo strojno učenje ter izdelavo računalniških modelov strok ter generira specifična strokovna razmišljanja, sklepanja (na logično-formalnem sistemu inferenc) v njih.

2. Predstavitev projekta

Članek prikazuje potek projekta z vzpostavitvijo semantične mreže oz. leksikalnih ontologij na področju pravne terminologije. Prvi korak pri tej vzpostavitvi mreže sloni na gradivu, ki je po obliki podobno 'miselnim vzorcem', ali t. i. preglednicah (brošurah, tabelarnih in povzemalnih prikazih, ki spominjajo na ontološke prikaze pojmov), ki jih profesorji na pravni fakulteti uporabljajo pri svojem pedagoškem delu. Pravo kot veda (teorija prava) in pravo kot praktična disciplina (t. i. procesno ali izvršilno ali izvedbeno pravo) obravnavata širok spekter pravnih (prepletajočih se in hkrati ločenih) disciplin in definirata temeljne pravne institute, pravni kategorialni aparat, skupaj s pravnimi mnenji itd. V smislu pravne taksonomije in pravne terminologije je treba upoštevati vsako pravno disciplino posebej, hkrati pa jih tudi povezovati in postopoma graditi 'taksonomsko pravno nadstavbo', ki si jo v okviru jezikovnega preučevanja lahko predstavljamo kot semantično mrežo hierarhično in vzporedno razvrščenih pojmov, ki jih definiramo v okviru semantičnega pristopa k pravni terminologiji in vedenju o pravu (taksonomije), v ontološkem okviru jih lahko predstavimo v obliki t. i. WordNets (pojmovnih ali taksonomskih mrež nekega strokovnega področja), le-te pa potem uporabimo v nekem ontološkem računalniškem programu, ki upošteva standarde sestavljanja ontologij (npr. *NeON*, *101 Ontology* ali *Protégé*).

V konkretnem strokovnem področju, tj. posamezni pravni disciplini, najprej vzpostavimo ob poznavanju stroke tudi semantična razmerja med pravnimi pojmi, ki jih sproti dopolnjujemo in gradimo širšo semantično mrežo pravnih pojmov (v *JurWordNet* oz. *LOIS WordNet*). Ponuja se nam primerjava z obstoječimi sistemi semantičnih mrež (v drugih jezikih), ki so kot ontologije definirane za konkretni pravni jezik. Vsak pravni jezik gradi lastne pravne ontologije ali semantične mreže/taksonomije in ima podlago v veljavnem pravnem sistemu oz. pozitivnem pravu na ozemlju neke države (jezikovne in državne meje si seveda vedno ne ustrezajo, npr. nemški pravni jezik v Švici ali Nemčiji ter francoski pravni jezik v Franciji, Kanadi ali Luksemburgu itd.). Večjezični sistemi povezanih ontologij praviloma niso neposredne preslikave iz enega pravnega jezika

(terminologije, ontologij) v drugi⁸, ampak so razmerja zapletenejša, čeprav je sama primerjava možna tam, kjer so pravne ureditve med seboj podobne (npr. zakonodaja EU in zakonodaje posameznih držav članic, ali pa zakonodaja srednjeevropskih držav z obsežnim vplivom nemške zakonodajne prakse, zakonodaja držav z romanskim uradnim jezikom tudi kot primer 'kontinentalne zakonodajne prakse' z velikim poudarkom na izhodiščnem rimskem pravu, z ustaljenimi leksikalnimi (latinskimi) pravnimi formulacijami ter britanska zakonodaja, ki izhaja bolj iz same pravne prakse t. i. case law. Slovenska zakonodajna praksa se od leta 1990 – ob nastanku prvih zakonov – ustave kot prvega državnega akta novonastale oz. takrat nastajajoče, države, v večji meri zgleduje po nemški, predvsem pri sestavljanju okvirnih zakonov, in nekaterih drugih sorodnih zakonodajnih praksah (pri pisanju in sprejemanju zakonov), saj so bili slovenski odvetniki in pravniki nasploh 'vajeni' branja in tolmačenja zakonov, napisanih v nemščini v času Habsburške monarhije, nekateri pravni izrazi so bili že takrat oblikovani bodisi kot kalki ali kot (po smislu) prevodne ustreznice nemških pravnih izrazov⁹ veliko novosti pa so v slovensko zakonodajo prinesli predvsem danes vodilni slovenski pravni strokovnjaki.

Predlagani projekt obogatitve terminoloških virov z ontologijami na področju prava zajema tako iz različnih virov, ki so na voljo na spletu (npr. Eur-Lex, slovenska zakonodaja – na različnih spletnih straneh, med drugim v Registru pravnih predpisov Slovenije (ki ga ureja Služba vlade za zakonodajo): www.rps.si, na www.zakonodaja.si ali na straneh Državnega zbora www.dz-rs.si, kjer so na vpogled tudi zakoni v pripravi; besedila iz strokovnih revij, komentarji k publiciranim pravnim aktom različnih založb, zlasti založb Uradni list in IUS-INFO ipd.) ter predvsem iz že vzpostavljenih semantičnih oz. ontoloških mrež zunaj slovenskih spletnih strani (*JurWordNet*, *LOIS Legal WordNet*, *Legal Taxonomy Syllabus*, *EuroWordNets*, *SloWNet*, *ProtégéOntoLT*, *Polaris*, *NeON*, *Cyc*¹⁰ ter drugi ontološki, urejeni strokovni in enciklopedični viri). Po predhodno opravljeni strokovni in jezikovni raziskavi definiranja pravnih strokovnih pojmov ter testiranju obstoječega urejevalnika ontologij (*101 Ontology*, *NeON Toolkit*, *ProtégéOntoLT*), ustreznega prikazovalnika razmerij med pojmi in njihovo razčlenbo (ta faza je v teku) in zgradbene razčlenbe obstoječega modela ontologij za druge evropske jezike (kot stranski produkt pretvorb formata XML (kot jezikovnotehnološkega in dokumentalističnega standarda tako za strokovna besedila kot tudi za jezikovne zbirke, včasih tudi ontološke zbirke, npr. *LOIS Legal WordNet*) v format, značilen za urejanje in shranjevanje ontoloških zbirk OWL (web ontology language). Program za urejanje, gradnjo ontologij je običajno večmodulski, vsebuje več podprogramov, ki omogočajo vnos, urejanje, preverjanje konsistentnosti, določanja razmerij ter vizualizacije in iskanja izrazov, ki se nahajajo v okviru definiranih semantičnih razmerij (med obstoječimi programi se je kot testni program za urejanje slov. (pravnih) ontologij izkazal kot dosleden, zmožljiv,

8 Gruntar Jermol, A. (2005), str. 175–177.

9 Jemec-Tomažin, M. (2005).

10 <http://www.cyc.com/>, načela zgradb iskalnikov po spletnih straneh.

nadgradljiv, standarden in dovolj prijazen za uporabnika – program NeON Toolkit).

Pri omenjenem projektu je nujno sodelovanje pravnih, jezikoslovnih in računalniških strokovnjakov, sestavljanje oz. gradnja ontologij sprva poteka sprva 'ročno' s sprejemanjem standardov za definiranje temeljnih pravnih pojmov in razmerij med njimi, kasneje pa tudi 'računalniško podprto'. Pri tem so na voljo številna že obstoječa orodja, ki jih je treba morda le še nekoliko prilagoditi. Od podrobnosti semantičnega opisa (definicij) in rabe pravnih pojmov, ki so v nastajajočih ontologijah prisotni, pa je odvisno, ali bodo ontologije bolj površinske, bližje Wordnets (besednim mrežam), ali pa bolj goste (z gostejšo mrežo razmerij in opisa posameznega pojma), bližje dejanskim semantičnim mrežam ustreznega področja. Med obstoječimi pravnimi ontološkimi zbirkami sta predvsem dve, ki bosta služili kot zgradbena podlaga za gradnjo slovenskih ontologij, v prvi fazi projekta pa kot primer za bogatitev terminoloških zbirk, zlasti spletnih (npr. Evroterm), kjer je treba ponatančiti zlasti opise pravnih terminov in jih postaviti v povezave (semantična razmerja: nadpomenskost, podpomenskost, sopomenskost, protipomenskost ipd.), kar prevajalcu ali drugemu uporabniku bistveno olajša delo.

2.1. Prva faza

Predstavitve uporabe že izdelanih ontologij (LOIS Wordnets, Taxonomy Syllabus) kot podlago k zamisli za oblikovanje slovenskih pravnih ontologij – ter hkratno dopolnjevanje terminološke zbirke, zlasti z mikroelementi¹¹ ontoloških prikazov, kot so definicije pojmov, raba izrazov (ustrezne kolokacije v pravnem jeziku), razmerja med izrazi/pojmi in njihova pojmovna razčlenitev, ponatančitev.

Uvodne težave – razpoložljivi viri: pičlost dosegljivih pravnih virov, obdelanih primerno za jezikoslovno, pomenoslovno (leksikalno, pojmovno), ontološko obravnavo. S pravnega vidika so na voljo vsi zbrani zakoni, podzakonski akti in ustava Republike Slovenije, kakor so bili objavljeni v tiskanem Uradnem listu Republike Slovenije (www.uradni-list.si), tudi v spletni obliki; druga oblika istih virov je proti plačilu naročnine dosegljiva za uporabnike pod imenom zbirke IUS-INFO (vsebuje dodatne komentarje k zakonom, zbrane iz strokovnih revij ali posebnih izdaj...). V zadnjem času GV založba ob izdajanju dveh pravnih strokovnih revij (nista dosegljivi v elektronski obliki, razen na portalu IUS-INFO), Pravnika in Pravne prakse, izdaja tudi predstavitveni, definicijski material pravne teorije za interesente (študente prava in druge) pod imenom Pravne preglednice (katerih avtorji so trenutni nosilci predavanj posameznih pravnih disciplin na ljubljanski pravni fakulteti). V sklopu pobud študentov in profesorjev prava nastajajo tudi geselski članki v prostodostopni spletni enciklopediji Wikipediji v slovenskem jeziku (sl.wikipedia.org/wiki/pravo), nekaj t. i. študijskega gradiva pa postavljajo na splet tudi študentje prava in njihovi profesorji (prof. dr. J. Čebulj, nekdanji ustavni sodnik, definicije pojmov iz javnega prava, iz predavanj za štud. leto 2008-09).

Definicije pravnih pojmov se da iskati tudi na drugačen način, predvsem na Googlovem spletnem naslovu (www.google.com) s posebnimi iskalnimi prijemi (npr. Term:definition, kjer Term pomeni kateri koli iskani izraz), vendar dobimo tako večinoma le tujejezične, največkrat angleške izraze, ki nam zaradi drugačnega pristopa k zakonodaji in pisanju zakonov ter pravne prakse in pravnega sistema pri slovenski pravni terminologiji ne pomagajo prav veliko, opozorijo nas pa lahko, na katere tuje izraze in pojme smo še lahko pozorni, te seveda preverimo tudi s približnimi ustreznicami v dvo- in večjezičnih pravnih ali splošnih slovarjih, večinoma dostopnih na spletu ali v elektronski obliki (plačljivo), namestljivi kot programska oprema.

Že v italijanskem govornem prostoru je očitna razlika pri ukvarjanju z računalniško dostopnimi pravnimi viri in z računalniškimi pristopi za njihovo obdelavo. Poleg projekta inštituta ITTIG iz Firenc (LOIS Legal WordNet) obstaja še cela plejada poletnih šol, konferenc, inštitutov v različnih krajih Italije (od Rima, Milana itd., do Trenta, npr. Jurix idr.), ki se ukvarja bodisi s standardizacijo zapisov pravnih besedil v elektronski obliki, bodisi s samim sestavljanjem ontologij in standardov zanje (za semantične jezikoslovne raziskave ali raziskave na področju razvoja računalniškega orodja za spremljanje, ekstrakcijo podatkov in ugotavljanje razmerij med njimi, npr. pravnimi pojmi v ontoloških zbirkah, ter programi za sklepanje o pomenu in/ali t. i. ugotavljanju inferenc iz strokovnih besedil). V slednjem se računalniško področje umetne inteligence z uporabo različnih vrst logik povezuje s področjem prava, ki postaja v svetu trend, v slovenskem prostoru pa ostaja predvsem zanimivost, ki bi bila sicer vredna preučevanja in napora.

2.2. Druga faza

Gradnja ontološke pravne zbirke s prikazovalnikom razmerij med pojmi je kljub obstoječim računalniškim orodjem dolgotrajna naloga: zahteva sodelovanje pravnikov, jezikoslovcev in glede delovanja programov občasno tudi računalnikarjev.

Ta faza se nanaša predvsem na raziskavo formalnih zgradbenih elementov ontologij, po eni strani na pojmovni ravni (pravna zgradba pojmov, definiranih v splošnejših pravnih aktih, t. i. zakonikih), po drugi strani pa na zgradbo v tehničnem smislu, ki se kaže predvsem v rabi konkretnega normiranega, standardiziranega zapisa pravnih besedil, ki omogoča tudi njihovo izmenjavo, samodejno računalniško branje ipd. in t. i. jezika ontologij. V zadnjem času je bilo več poskusov standardizacije obeh, tako se kot jeziki omenjajo označevalni jeziki (angl. *mark-up languages*), kot 'osnovna zgradba' za zapis ontologij pa je tako v terminologiji kot v ontologijah uveljavljen standardiziran zapis v formatu XML (ki je imel več predhodnih in vzporednih oblik, npr. SGML, HTML, PAT, RTF z oblikovnimi formati SIM, OPC, CDD, EnAct..., nekateri formati se uporabljajo v določenih državah, večinoma zunaj EU, npr. CHLexML v Švici¹² ali PAT v Avstraliji – na Tasmaniji). Večina računalniških konzorcijev, ki se ukvarjajo s sestavljanjem in razvojem ontologij, podpira

11 Izraz iz: Gruntar Jermol, A. (2005), Lässt sich Rechtssprache visualisieren?

12 <http://www.rechtsinformation.admin.ch/copiur/index.html>, Copiur, Zvezni urad za elektronske pravne dokumente sodišča, Bern

že omenjena standarda (npr. konzorcij W3C¹³ ali LOIS – ITTIG¹⁴), XML/RDF in OWL (Ontology Web Language) z njunimi različicami, ustvarjenimi za različne namene (npr. za spletne uporabnike, ki želijo prejeti le besedila zakonov v primerni obliki za tisk itd. – OWL-S in njegov predhodnik DAML-S). Spletni ontološki jezik (OWL, ali tudi Web OWL) ima prav tako nekaj različic ali 'podjezikov', ki so namenjeni različnim nalogam: OWL Lite, OWL DL in OWL Full.

Za ilustracijo si oglejmo jeziko(slo)vne parametre, ki jih postavljajo v pravni informatiki predvsem strokovnjaki za semantični splet in pravne ontologije. Računalnikarji jih imenujejo metapodatki, za jezikoslovce in pravnike so to bistveni vsebinski podatki. V evropskem projektu Estrella in drugje so jih definirali v t. i. shemi MetaLex OWL. V grobem okvirju opisujejo predvsem dogodke (events, hipne, tudi situacije) in dogajanja/ukrepe (actions), tretja kategorija so transakcije (transactions), odškodnine, nadomestila, povračila, plačila itd.). Vsaka kategorija v pravu opredeli tudi udeležence (participants) teh dogodkov nasploh. Pri tem si MetaLex pomaga s klasifikacijo udeleženskih vlog (thematic roles) kot jezikoslovnim pojmom, te opredeli kot semantično razmerje med glagolom in argumentom (samostalniška zveza) povedi. V pravni informatiki pri tem uporabljajo predvsem t. i. standarde CEN (ki so bili definirani že 1991). Udeleženci v dogodku (ki je zanimiv s pravnega stališča) so lahko¹⁵:

- neposredni in/ali določljivi (določujoči) udeleženec (pasivni oz. aktivni udeleženec);
 - vir in/ali izdelek (prvi je prisoten le na začetku, slednji je nujno prisoten na koncu dogodka/dogajanja);
 - vršilec je določljivi udeleženec ali skupina udeležencev, vir je vzvod nekega dogodka/dogajanja (samo slednji imajo aktivne vršilce);
 - sredstvo je neposredno določljivo na kraju dogodka/dogajanja in se med tem ne spreminja npr. zakon, zakonski predpis – velja od nekega datuma do nekega drugega kasnejšega datuma);
 - prizadeti je neposredni udeleženec in utrpi neko dogajanje;
 - izdelek dogajanja je produkt dogajanja in utrpi nekatere zgradbene spremembe in predstavlja rezultat tega dogajanja
 - prejemnik je določljivi udeleženec dogajanja in hkrati izid dogajanja (pri transakcijah);
 - izid (rezultat) dogajanja je določljivi predmet dogajanja (stvar, ki je bila izdelana, namerno ali kot splet okoliščin);
 - datum je neposredni parameter (lastnost), je predmet zakonodaje – kdaj se je kateri dogodek/dogajanje zgodilo/dogajalo.
- Generični pojmi v pravu (kot sistemu pravnih predpisov, zakonodaji) so:
 - nastanek pravnega predpisa;
 - pobuda za nastanek predpisa (pobudnik: pristojni (zakonodajni ali izvršilni) organ);
 - pritožba kot instrument (pri pristojnem organu) za uporabo ali spodbijanje veljavnega predpisa.

```
<LITERAL LEMMA="contratto" SENSE="1">
  <EXAMPLES />
  </LITERAL>
</VARIANTS>
= <INTERNAL_LINKS>
= <RELATION ID="110" TYPE="fuzzynym">
  <TARGET_WM ID="544" PART_OF_SPEECH="N" />
  </RELATION>
= <RELATION ID="111" TYPE="has_hyperonym">
  <TARGET_WM ID="4" PART_OF_SPEECH="N" />
  </RELATION>
= <RELATION ID="113" TYPE="co_result_instrument">
  <TARGET_WM ID="99" PART_OF_SPEECH="N" />
  </RELATION>
</INTERNAL_LINKS>
= <EQ_LINKS>
= <RELATION ID="160000" TYPE="eq_near_synonym">
  <TARGET_WM ID="32" PART_OF_SPEECH="N" />
  </RELATION>
</EQ_LINKS>
</WORD_MEANING>
```

(primer zapisa ontoloških gesel z uporabo standardov)

MetaLex in CEN OWL¹⁶ vsebujeta poleg navedenih še druge opisne parametre za opisovanje pravnih predpisov (zapisane v formatu RDF ali XML), zlasti besedilne modifikatorje, medsebojne (zakonske, normativne) reference, citate ipd. z določenimi semantičnimi vrednostmi, npr. področje delovanja instrumenta (ukrepa) – npr. finančni, šolski, kmetijski sektor; območje delovanja (prostor – neka država ali njen del); časovno obdobje; spremembe predpisov, ki vplivajo na veljavnost predpisa ali ga v določenih komponentah omejujejo ali tudi razširijo njegove pristojnosti; ter drugi atributi in kazalci (staro besedilo, novo besedilo predpisa, prečiščene različice ipd.).

V tej fazi je nujna opredelitev pojmovnih kategorij, ki jih želimo vnesti v ontologije, zamejitev pravnega področja in vzpostavljane razmerij ter gradnja pojmovnih mrež (dreves), v nekaterih programih je samodejna. Iz tega izhaja tudi potreba po sodelovanju različnih strokovnjakov, predvsem tistih, ki sodelujejo pri vsebinskem delu projekta, uporabljajo pa delno že nekatere navedene formalizirane standarde.

2.3. Tretja faza – samodejno sestavljanje ontoloških zbirk

Najprej je treba preučiti obstoječe programe, ki bi bili primerni za sestavljanje ontoloških zbirk.

Trenutno je v fazi testiranja program NeON Toolkit, ki omogoča vnašanje in primerjavo med vnesenimi pojmi na podlagi uvrščanja v razrede (pojmi – word-senses, literals – leksikalni izrazi, variants – njihovi sinonimi), številčenje ali indeksiranje pojmov in leksikalnih enot, jezikovno opredelitev slovnicega razreda (PoS – besedna zveza), opredelitev razmerij do drugih pojmov (generični pojem, vsebuje podpomenko, nadpomenko, sinonimni izraz, antonim ipd.). Določene logične dele pojmov in razmerja je mogoče vnesti z urejevalnikom ontologij, za njihovo prikazovanje (vizualizacijo) v obliki 'semantičnih mrež' poskrbijo, npr.:

- risalniki ontoloških vzorcev (Ontology Design Patterns), poleg tega pa smo ali bomo še potrebovali:

13 spletna stran konzorcija W3C: www.w3.org;

14 konzorcij LOIS na Inštitutu ITTIG v Firencah: izdelal ontološko zbirko LOIS Legal WordNet: spletna stran: www.ittig.cnr.it;

15 Palmirani, M. in dr. (2006-07).

¹⁶ glej projekt Estrella (projekt EU), ki definira standarde za pravne in zakonodajne vire (Legal Informative Resources): IST-2004-027655 (European project for Standardised Transparent Representation in order to Extend Legal Accessibility), 22. 1. 2007, CNIPA-MRIPA.

- programe za pretvorbo formatov (med XML, XSD, RDF in OWL – format converters);
- programe za pomenoslovno (semantično) označevanje (semantic annotation programmes), običajno se pri zajemanju strokovnega izraza iz strokovnih besedil ustrezne korpuse označi s pomenoslovnimi oznakami, ki jih želimo imeti pozneje v ontološki zbirki za morebitne pomenoslovne razčlembes;
- programe za ontološko označevanje – označevanje razmerij, pomembnih v ontologijah ali semantičnih mrežah (ontological annotation);
- programe za indeksacijo jezikov in označevanje relacij med njimi (indexation programmes), ti so lahko že vsebovani v obstoječem programu;
- vpisovalnike/urejevalnike semantične mreže ali ontologije (ontology/semantic web/net editor);
- ogledovalnik ontoloških dreves/mrež oz. prikazov (ontological database viewer/periscope);
- iskalnik besedilnih ustreznic, pojmov (information retrieval system, term extraction).

Samodejno sestavljanje sledi poskusnemu ročnemu vstavljanju in preverjanju lokacij ontoloških enot (pojmov) v ontologiji, predvsem je nujen program, ki oblikuje drevesne mreže in omogoča širjenje le-teh po izbiri sestavljalca. Zato je nujno, da je program čim bolj elastičen in prilagodljiv potrebam vsebinskega dela sestavljanja osnovnih pravnih ontologij. Iz standardnih formatov XML je mogoče zapisane vsebine kot elemente ontologij na primeren način pretvoriti v program vizualizacije le-teh. Pri tem je potrebna zgradbena in miselna pretvorba med obema zapisoma (neke vrste oklepajnim in drevesnim, po zgradbi).

Nujno potrebno je sodelovanje jezikoslovcev, pravnikov ali poznavalcev pravne terminologije in računalnikarjev. V tem smislu se tudi določi vrstni red, količina, vrsta končnega izdelka in njegova uporaba.

3. Zaključek

Projekt sestavi osnovno zbirko pravnih ontologij v smislu ontološke vede, glede na razmerja, v kakršnih ti pojmi dejansko obstajajo v slovenskem pravnem jeziku je obsežen in dolgotrajen projekt. Opora na obstoječe (večjezične) elektronske in delno na tiskane vire pravnih in drugih ontologij evropskega prava (npr. JurWordNet, Legal Taxonomy Syllabus ipd.), kakor tudi na programe za gradnjo le-teh ter ustrezne že obstoječe besedilne vire (Eur-lex, slovenska zakonodaja, SVEZ-IJS Acquis Corpus, Evrokorporus ipd.) je v začetku koristna, med izvajanjem samim pa projekt razvija tudi lastno metodologijo in išče lastne rešitve. Potrebno je vsekakor sodelovanje več ustreznih znanstvenih strok. Kot uvodni stranski produkt gradnje ontologij je lahko pri zamisli gradnje ontologije koristno predvsem dopolnjevanje terminološke zbirke z mikroelementi. V nadaljevanju je po vzpostavitvi ožje ali širše zasnovane ontološke (pravne) zbirke z ustreznim prikazom mreže razmerij med pojmi potreben razmislek bodisi o združevanju s terminološko zbirko (obratna pretvorba formatov: OWL v XML), prelitjem ontologije v tako zbirko (kar tako zbirko tudi notranje obogati), bodisi kot možnost zunanjega navezovanja med enakimi izrazi (pojmi) v terminološki in ontološki zbirki v obliki mrežnega prikakovalnika (vizualizacija).

4. Literatura

- Borgo, S., Guarino, N., Vieu L., 2005. Formal Ontologies for Semanticists, *skop predavanj na ESSLLI 2005* (ESSLLI-05 reader), Edinburg.
- Buitelaar, P., Cimiano P., 2007. Ontologies and Lexical Semantics in Natural Language Understanding, *sklop predavanj na ESSLLI 2007* (ESSLLI-07 reader), Dublin (Trinity College Dublin).
- Cimiano P., 2006. Ontology Learning and Population from Text: Algorithms. Evaluation and Applications, Springer, Springer Science and Business, Berlin.
- Erjavec, T., 2005. Annotation of language resources: XML, TEI, OWL, *sklop predavanj na ESSLLI 2005* (ESSLLI-05 reader), Edinburg.
- Fellbaum, C., 1998. WordNet, An Electronic Lexical Database, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Fišer, D., 2005. Pristop k izdelavi leksikalnih podatkovnih zbirk, *Jezik in slovstvo*, let. 50 (2005), št. 6. <<http://www.ceid.upatras.gr/Balkanet>> [1.09.2009].
- Gruntar Jermol, Ada, 2005. Lässt sich Rechtssprache visualisieren?, *Zagreber germanistische Beiträge*, letnik 14, str. 175–189, grafični prikazi.
- Janevski S., 2009. Varstvo potrošnikov, Prodaja in nakup potrošniškega blaga in storitev s sodno prakso, primeri iz prakse in obrazci, Založba Uradni list, Ljubljana. (kazalo na: <http://www.uradni-list.si/uploads/kazalo.pdf>)
- Jemec, M., 2007. Slovensko pravno izrazje od Habsburške monarhije do Evropske unije ali 'ius est ars'. V: *Irena Orel (ur.), Obdobja 24 – Metode in zvrsti. Razvoj slovenskega strokovnega jezika*. Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana.
- Kohler, A. in Schulte am Walde, S., 2007. Introduction to corpus-based computational semantics, *sklop predavanj na ESSLLI 2007*, Dublin.
- Kunze C., Lemnitzer L. (2005). Computational Lexicology, *sklop predavanja na ESSLLI 2005* (ESSLLI-05 reader), Edinburg.
- Müller, J., 2002. Slovenski večjezični pravni slovarji. *Filologija*, knjiga 38–39, 83–90.
- Palmirani, M. in dr. (2006-07), Estrella 6 Project (r. 3.1).
- Selic, B., Benjamins, R., Casanovas, P., Gangemi, A., 2005. Law and the Semantic Web: Legal Ontologies, Methodologies, Legal Information Retrieval, and Applications, Springer-Verlag Berlin in Heidelberg.
- Veale, T., 2007, Enriched Lexical Ontologies, *sklop predavanj na ESSLLI 2007* (ESSLLI-07 reader), Dublin.
- nekateri elektronski ontološki ali semantični računalniški viri:
- www.eulawtaxonomy.org
www.ittig.cnr.it/Ricerca/
www.ilic.uva.nl/EuroWordNet/
wordnet.princeton.edu
lojze.lugos.si/~darja/slownet.html
- elektronski pravni ali pravnoteoretični viri:
- ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=sl
www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200287&stevilka=4360
 (Stvarnopravni zakonik)
it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale
it.wikiversity.org/wiki/Pagina_principale